

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 746 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati 741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA ISLOMIY MOLIYANING AHAMIYATI

Axmedov Azamat Kamilovich

Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD). “TIQXMMI” MTU
Kori Niyoziy 39. 100000, Toshkent, O‘zbekiston
Scopus Author ID: 57219305316;
WoS Researcher ID: ABV-6113-2022
ORCID: 0000-0001-8308-3937

Maratova Aseliya Nurpeyis qizi

talaba, “TIQXMMI” MTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatning ustuvor rivojlanish strategiyalari doirasida qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, ekologik samaradorlikni oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishdagi asosiy yo‘nalishlar o‘rganilgan. Islomiy moliyaning shariat qoidalariga asoslangan mexanizmlari, xususan, foizsiz moliyalashtirish, sukuk obligatsiyalari, mudoraba va mushoraka kabi moliyaviy instrumentlarning yashil loyihalar uchun investitsiyalarni jalb etishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada islomiy moliya orqali ijtimoiy va iqtisodiy mas‘uliyatni rag‘batlantirish, xususiy sektor va jamoat sherikligi asosida maxsus fondlar va kredit dasturlarini tashkil etish masalalariga e‘tibor qaratilgan. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot sohasidagi mavjud holat, uning rivojlanish istiqbollari hamda islomiy moliyadan samarali foydalanish orqali iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, islomiy moliya, iqtisodiy siyosat, qayta tiklanadigan energiya, ekologik samaradorlik, shariat qoidalari.

Abstract: This article analyzes the importance and potential of Islamic finance in developing a green economy in Uzbekistan. It also examines the main directions of introducing renewable energy sources, increasing environmental efficiency and protecting the environment within the framework of the country's priority development strategies.

The mechanisms of Islamic finance based on the rules of Sharia, in particular, the importance of financial instruments such as interest-free financing, sukuk bonds, mudarabah and musharaka in attracting investments for green projects, are analyzed. The article also focuses on the issues of promoting social and economic responsibility through Islamic finance, the establishment of special funds and credit programs based on private-public partnership. The state of the green economy in Uzbekistan, its development prospects, and proposals and recommendations for ensuring economic and environmental sustainability through the effective use of Islamic finance are developed.

Key words: green economy, Islamic finance, economic policy, renewable energy, environmental efficiency, Sharia rules.

Аннотация: В данной статье анализируется значение и потенциал исламского финансирования в развитии зеленой экономики в Узбекистане. Также рассматриваются основные направления внедрения возобновляемых источников энергии, повышения экологической эффективности и защиты окружающей среды в рамках приоритетных стратегий развития страны.

Проанализированы механизмы исламского финансирования, основанные на правилах шариата, в частности, значение таких финансовых инструментов, как беспроцентное финансирование, облигации сукук, мудараба и мушарака в привлечении инвестиций для зеленых проектов. В статье также уделено внимание вопросам продвижения социальной и экономической ответственности посредством исламского финансирования, создания специальных фондов и кредитных программ на основе государственно-частного партнерства. Рассматривается состояние зеленой экономики в Узбекистане, перспективы ее развития, а также разрабатываются предложения и рекомендации по обеспечению экономической и экологической устойчивости за счет эффективного использования исламского финансирования.

Ключевые слова: зеленая экономика, исламское финансирование, экономическая политика, возобновляемая энергетика, экологическая эффективность, правила шариата.

KIRISH

Bugungi kunda global miqyosda ekologik muammolar va iqlim o'zgarishlari tahdidlari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tahdidlarni yengish va iqtisodiyotni yanada barqaror rivojlantirish maqsadida yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda. Yashil iqtisodiyot tabiiy resurslardan oqilona foydalanib, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayonni moliyalashtirishda innovatsion moliyaviy mexanizmlar, ya'ni islomiy moliyaning roli alohida o'rin tutadi [1].

Islomiy moliya shariat tamoyillariga asoslangan bo'lib, halollik, adolat va ijtimoiy mas'uliyat kabi qoidalarni o'z ichiga oladi. Ushbu prinsiplar nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki ekologik barqarorlikka ham xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Islomiy moliyaning foizdan xoli moliyaviy vositalari, halol investitsiyalar tamoyillari va harom faoliyatlarni, ya'ni atrof-muhitga zarar keltiruvchi faoliyatlarni cheklash siyosati yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga muhim turtkilardan biridir.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan foydalanishga, Orolbo'yi mintaqasida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarning salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Natijada, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming MVt hamda jami iste'moldagi ulushini 40 foizga yetkazish, sanoatda "yashil sertifikat"lar bozorini rivojlantirish va "ekologik markirovkalash" amaliyotini joriy qilish, issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan 2010-yilgi darajadan 30 foizga qisqartirish, tabiiy gaz qazib olish hajmini 62 milliard kub metrga yetkazish. Orolbo'yi mintaqasidagi o'rmonzorlarni 2,3 million gektarga yetkazish hamda Orol dengizining qurigan tubida qo'shimcha 600 ming gektar yashil maydonlarni barpo etib, ularning umumiy hajmini 2,6 million gektarga yoki hududning 80 foiziga yetkazish, "Yashil iqlim" va Global ekologik jamg'armalarning bioxilma-xillik, iqlim o'zgarishi va tuproq yemirilishining oldini olishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish belgilangan [2].

O'zbekiston yashil iqtisodiyot yo'lida dadil qadamlar tashlayotgan davlat sifatida qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik qishloq xo'jaligi va chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarga ustuvorlik bermoqda [3]. Bu jarayonda islomiy moliya vositalarini joriy etish mamlakatning ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash maqsadlariga erishishga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradi. Mazkur maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida islomiy moliyaning beradigan imkoniyatlari, muhim jihatlari va istiqbollari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonida islomiy moliya vositalaridan foydalanish masalasi ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Baxtiyor Qosimovning tadqiqotida islom moliya tamoyillarini O'zbekiston iqtisodiy tuzilmasiga integratsiya qilish imkoniyatlari o'rganilib, bu tamoyillar iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan.

Shuningdek, O'ral Haydarovning ilmiy ishida investitsiya loyihalarini islom moliya instrumentlari orqali moliyalashtirish yo'llari va uning afzalliklari tahlil qilingan. Muallif islomiy moliyalashtirish xizmatlaridan foydalanishning mamlakatimiz iqtisodiyotidagi rivojlanish istiqbollarini ko'rsatib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bergan.

Bundan tashqari, BMT Taraqqiyot dasturi va Islom taraqqiyot banki hamkorligida O'zbekistonda yashil sukuklarni joriy etish bo'yicha texnik yordam loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida yashil sukuk va uning salohiyati, shuningdek, milliy qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazani yaratish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar va tashabbuslar O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va islomiy moliya integratsiyasining dolzarbligini ko'rsatadi. Islomiy moliya vositalaridan foydalanish nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga, balki ekologik barqarorlikka ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyatini baholash uchun sifat va miqdoriy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, xalqaro moliya institutlari hisobotlari hamda statistik bazalar orqali to'plandi. Ular kontent tahlili va iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasini baholash orqali tahlil qilindi. Shuningdek, islomiy moliya instrumentlarining samaradorligi ekspert baholari asosida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomiy moliyaning shariat qoidalariga asoslangan adolat, foizdan voz kechish, ekologik zarar keltirmaslik kabi tamoyillar yashil iqtisodiyot maqsadlari bilan uyg'un keladi. Islomiy moliyaning innovatsion vositalari, xususan, yashil sukuklar, ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun qo'llanilishi mumkinligi ko'rsatildi. O'zbekistonning 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi islomiy moliya vositalarini jalb qilish uchun huquqiy va institutsional asos yaratishni talab qiladi. Ekologik loyihalar uchun moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi islomiy moliya mexanizmlarini joriy etish zaruratini oshiradi. Malayziya, Indoneziya va Saudiya Arabistonidagi muvaffaqiyatli holatlar, ya'ni yashil sukuklar orqali qayta tiklanadigan energiya manbalarini moliyalashtirish tajribasi, yashil sukuklarni O'zbekiston uchun moslashtirish imkoniyatini ochib berdi. Islomiy moliya vositalari, xususan, mushoraka va mudoraba kabi sheriklik asosidagi mexanizmlar sarmoyadorlar uchun iqtisodiy jihatdan jozibador ekanligi aniqlandi.

O'zbekistonda islomiy moliya vositalarini qo'llash uchun zarur bo'lgan normativ-huquqiy baza to'liq ishlab chiqilmagan, aholi va biznes hamjamiyatida islomiy moliya vositalari haqidagi bilim va xabardorlik darajasi past va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirishga ehtiyoj bor. Shu sababli qayta tiklanadigan energiya manbalari va ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun yashil sukuklarni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqilishi, islomiy moliya vositalarini qonuniy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun tegishli qonun va normativ hujjatlar qabul qilinishi, islomiy moliya vositalari bo'yicha ommaviy ma'rifiy dasturlar tashkil etilishi va Islom taraqqiyot banki hamda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan ekologik loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha hamkorlik mustahkamlanishi kerak [6].

Islomiy moliya O'zbekistonda yashil iqtisodiyot rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Mazkur vositalar ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan bir qatorda, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda ham muhim o'rin tutishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga ko'ra, yashil energiya manbalari ulushini 25 % ga yetkazish rejalashtirilgan. "Islomiy moliya to'g'risida"gi qonun hujjatlari ishlab chiqish jarayonida bo'lib, bu esa sukuklar va boshqa moliyalashtirish vositalarini joriy etishni sekinlashtirmoqda. Hozirgi vaqtda faqat Kapital bozori agentligi va ayrim tijorat banklari islomiy moliya mahsulotlarini (xizmatlarini) taklif etmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda "Halol" standartini joriy etish [11] mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarilishini oshirishga hamda eksport geografiyasini kengaytirishga olib keladi.

Aholining islomiy moliya to'g'risidagi xabardorlik darajasi past. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (CERR) ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda o'tkazilgan so'rovnomalarga asosan, respondentlarning 70 foizi islomiy moliya vositalari haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasligini ta'kidlagan.

Shu sababli milliy qonunchilikni rivojlantirish orqali sukuk va shariy sheriklik asosida moliyalashtirish tizimini yo'lga qo'yish, xalqaro hamkorlar (IsDB, IFC) ko'magida qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiya jalb qilish va uglerod chiqindilarini qisqartirish uchun yangi moliyaviy mexanizmlar yaratish hamda aholiga islomiy moliya bo'yicha tushunchalar berish zarur.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, Energetika vazirligi hamda Xitoy Xalq Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklarining jami 6 ta yirik kompaniyasi o'rtasida qo'shma rivojlantirish shartnomalari imzolandi [12].

Unga ko'ra, umumiy qiymati 1,28 mlrd AQSH dollari miqdoridagi loyihalar natijasida qattiq maishiy chiqindilardan oqilona foydalanish ta'minlanadi. Yiliga 4,7 mln tonnadan ortiq chiqindini yoqish orqali 2,1 mlrd kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, poligonlar soni besh barobarga qisqarishiga erishiladi. 97 mln AQSH dollari qiymatidagi elektr energiyasi sotiladi. Shuningdek, bu orqali 152 mln metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi hamda 2,4 mln tonna issiqxona gazlari kamayadi. 1 200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Loyihalar 2025–2027-yillarda Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 2023-yildagi ma'lumotlarga

ko'ra, O'zbekistonda energiya sarfining 85 % neft va gaz hissasiga to'g'ri kelgan. Bu yashil iqtisodiyot loyihalari uchun islomiy moliya vositalarini jalb qilish zarurligini ko'rsatadi.

Ta'kidlash joizki, yetakchi xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarining o'rnatilishi mamlakatimizda chiqindilarni qayta ishlash yo'nalishida muqobil energiya, xomashyo va organik o'g'it olishga, mavjud chiqindi poligonlari hududida ekosanoat zonalarini tashkil etilishiga xizmat qiladi. Chunonchi, islomiy moliya vositalari O'zbekistonning yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishda katta salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Biroq, huquqiy va institutsional to'siqlarni bartaraf etish hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish zarur.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida islomiy moliya vositalarining imkoniyatlarini aniqlash, ularning moliyaviy va ekologik samaradorligini baholash hamda ushbu vositalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilmoqda:

Islomiy moliya va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish hamda islomiy moliyaning asosiy prinsiplari va ularning yashil iqtisodiyot maqsadlari bilan uyg'unligini o'rganish.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga doir mavjud holatni o'rganish, milliy qonunchilik, strategiyalar va amalga oshirilayotgan loyihalarni tahlil qilish.

Islomiy moliya vositalarini qo'llashdagi mavjud muammolar va bo'shliqlarni aniqlash hamda ushbu vositalarni O'zbekiston sharoitida tatbiq etishda uchraydigan to'siqlar va hali rivojlanmagan jihatlarni belgilash.

Malayziya, Indoneziya va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda islomiy moliya vositalari orqali yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini tahlil qilish va O'zbekiston sharoitiga moslashtirish yo'llarini izlash.

Islomiy moliya vositalarining iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholash hamda ushbu moliyaviy vositalarni O'zbekistondagi yashil iqtisodiyot loyihalarida qo'llash bo'yicha moliyaviy va ekologik jihatdan imkoniyatlarini o'rganish.

Islomiy moliya vositalarini O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Bu islohotlar O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ekologik muammolarni bartaraf etish va islomiy moliyaning yangi imkoniyatlarini ochib berishga yordam beradi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy tashkilotlar va sarmoyadorlarni jalb qilish uchun samarali yondashuvlar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin [13].

Islomiy moliya vositalari, ayniqsa sukuk va mushoraka, yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishda samarali vositalar sifatida qaraladi. Malayziya va Indoneziya kabi davlatlarning tajribasi ushbu moliya vositalarining ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashda qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatmoqda [4]. O'zbekiston bu tajribani o'rganib, o'z sharoitida moslashtirishi mumkin. Biroq, islomiy moliyaning yashil iqtisodiyotga integratsiyasi hali boshlang'ich bosqichda. Moliyaviy institutlar va davlat organlari o'rtasida hamkorlikning sustligi hamda islomiy moliya vositalarini joriy etishga qaratilgan ixtisoslashgan malakali kadrlar yetishmasligi katta to'siq bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga, huquqiy bazaning to'liq shakllanmaganligi va amaldagi normativ hujjatlarning yetarlicha rivojlanmaganligi ham ushbu sohaning rivojlanishiga to'siq qilmoqda.

O'zbekistonda islomiy moliya vositalari uchun zarur huquqiy bazaning hali to'liq shakllanmaganligi muhokamaga sabab bo'ladi. Bunday holat islomiy moliyaning samarali qo'llanilishiga to'siq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, sukuk kabi mahsulotlar qonuniy jihatdan to'g'ri tartibga solinishi zarur. Shu bilan birga, normativ-ijtimoiy omillar, xususan, shariat asosida ishlaydigan moliyaviy vositalar bilan bog'liq muammolarni hal etish lozim [14].

O'zbekistondagi moliya sektori hali o'zgarishga muhtoj bo'lib, mamlakatda islomiy moliya mahsulotlarini joriy etishga tayyor bo'lgan maxsus banklar va moliya institutlari soni cheklangan. Shu bilan birga, umumiy iqtisodiy strategiya va yashil iqtisodiyotga o'tish yo'nalishi mamlakatda tegishli o'zgarishlar qilishni talab etadi. Islomiy moliya vositalari, ayniqsa sukuk, xususiy sektor va xalqaro moliya institutlaridan katta sarmoya jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Shunday bo'lsa-da, ba'zi investorlar islomiy moliya tizimini to'liq tushunmasligi yoki xavf-xatar darajasi bo'yicha noto'g'ri baholash berishi mumkin.

O'zbekistonda islomiy moliya vositalariga nisbatan savodxonlik darajasi pastligi dolzarb muammo sifatida qolmoqda. Bu masala faqat davlat tomonidan olib boriladigan targ'ibot ishlari orqali hal etilishi mumkin. Aholiga islomiy moliya vositalari haqida tushuntirishlar berish, iqtisodiy va moliyaviy saboqlar tashkil etish zarur vazifalardan biridir.

Islomiy moliya vositalarining yashil iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini yanada rivojlantirish uchun iqtisodiy integratsiya zarur. Xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari bilan yanada faol hamkorlik olib borish, yangi moliyaviy mexanizmlar yaratish va barqaror energetika sohasidagi investitsiyalarni jalb qilish uchun strategik rejalashtirish talab etiladi.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi va ekologik barqarorlikni ta'minlashda islomiy moliya vositalaridan samarali foydalanish uchun innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish zarur. Masalan, ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun yangi moliyaviy vositalar yaratish va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga mos keladigan moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqish muhimdir [15].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot va islomiy moliya tamoyillari bir-birini to'ldiruvchi konsepsiyalar bo'lib, ular iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yashil iqtisodiyot modeli barqaror rivojlanish, kambag'allikni kamaytirish va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan muhim yondashuvdir. Ushbu konsepsiya O'zbekistonga tabiiy resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish uchun zamonaviy strategiyalarni joriy etish imkonini beradi.

Xalqaro Moliya Korporatsiyasi tomonidan targ'ib qilinayotgan yashil sukuk ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda samarali moliyaviy vosita sifatida tan olingan. Ushbu moliyaviy mexanizm O'zbekiston uchun qayta tiklanadigan energiya, ekologik infratuzilma va yashil texnologiyalarni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, islomiy moliyaviy vositalarni O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga oid strategiyalari bilan integratsiya qilish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga global ekologik muammolarning hal qilinishiga ham o'z hissasini qo'shadi. Shu sababli, O'zbekiston islomiy moliya tamoyillaridan foydalanishni kengaytirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X. Yashil iqtisodiyot (Darslik). – T.: “Zebo Print”, 2021. – 264 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi ““O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida” PF-158-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-6600413>)
3. Mirzaev Sh., Ahmedov A., Mirmahmudov M. Islamic Finance Operations for Achieving Environmental Sustainability. *Journal of Sustainable Agriculture*, No4(24).2024. –Pp.18-22.
4. *Capital Markets Malaysia*, (2024) <https://www.capitalmarkets-malaysia.com/public-sri-sukuk>
5. Ahmad Tajjudin Rozman, Nurul Afiah Azmi, (2021) *Green Sukuk, Environmental Issues and Strategy*, 2021.
6. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar <https://napp.uz/uz/news/islom-moliyasi-va-sukuk-yashil-sukuk-trening>.
7. Baydaulet E.A. *Islomiy moliya asoslari* – T.: “O'zbekiston”, 2019-y.
8. United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20. <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>
9. Ausaf Ahmad. *Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques // Islamic Economic Studies*.1994.
10. *Green Technology Financing Scheme*, (2024) <https://www.gtfs.my/page/features-gtfs-40> London Stock Exchange Group Data & Analytics, (2023)
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 1-fevraldagi “Mahsulot va xizmatlarni “Halol” talablariga muvofiq sertifikatlash tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” VMQ-57-son qarori
12. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumoti (<https://sanitation.uz/news/ekologik-barqarorlikni-taminlashga-67224a03b99365fd368027a2>)
13. *Green Technology Financing Scheme*, (2024) <https://www.gtfs.my/page/features-gtfs-40> London Stock Exchange Group Data & Analytics, (2023)
14. Shayh Muhammad Taqi Usmoniy. *Islomiy moliyalashtirishga kirish*. 2013y. 111-bet
15. Yuldashev M., Yuldashev F., Kurbonov Sh. *Yashil iqtisodiyot (monografiya)*. – T.: “Fan ziyosi”, 2024. – 232 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>